

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AMAL QILUVCHI EGRI SOLIQLAR, ULARNI HISOBLAB CHIQRISH VA TO'LASH TARTIBINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH.

Axmedov Ashrafjon Axadovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi Soliq va soliqqa tortish yo'nalishi
(MSc-Master of Science)-mutaxassisligi magistranti.

ashrafaxmedov1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13942511>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezis O'zbekiston Respublikasida amal qiluvchi egri soliqlarni va ularning hisoblab chiqarish hamda to'lash tartibini o'rganishga qaratilgan. Egri soliqlar — bu bevosita to'lovchi tomonidan emas, balki boshqa shaxs orqali davlatga to'lanadigan soliqlar bo'lib, ular asosan iste'mol va haridlar bilan bog'liq bo'ladi. Mazkur ishda O'zbekistonda mavjud egri soliqlar tizimi, ularning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, egri soliqlarni hisoblab chiqarish va to'lash mexanizmlari ko'rib chiqilib, xalqaro tajribaga asoslangan holda ularni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ilmiy tadqiqot natijasida O'zbekistonda egri soliqlar tizimini yanada shaffof, adolatli va samarali qilish yo'llari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: egri soliqlar, soliq tizimi, O'zbekiston Respublikasi, soliq hisoboti, to'lash tartibi, soliq siyosati, soliqlarni takomillashtirish, xalqaro tajriba.

FURTHER EXPAND THE CURRENT INDIRECT TAXES, THEIR PRODUCTION AND PAYMENT PROCEDURE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO BIG.

Abstract. This scientific thesis is aimed at studying indirect taxes and their calculation and payment procedure in the Republic of Uzbekistan. Indirect taxes are taxes paid to the state through another person, not directly by the payer, and they are mainly related to consumption and purchases. In this work, the system of indirect taxes in Uzbekistan, their advantages and disadvantages are analyzed. Also, the mechanisms for calculating and paying indirect taxes will be reviewed, and recommendations for their improvement based on international experience will be developed. As a result of scientific research, ways to make the system of crooked taxes in Uzbekistan more transparent, fair and effective will be shown.

Key words: crooked taxes, tax system, Republic of Uzbekistan, tax reporting, payment procedure, tax policy, tax improvement, international experience.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ, ПОРЯДКА ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.

***Аннотация.** Данная научная диссертация направлена на изучение косвенных налогов, действующих в Республике Узбекистан, а также порядка их исчисления и уплаты.*

Косвенные налоги — это налоги, уплачиваемые государству через другое лицо, а не непосредственно плательщиком, и они в основном связаны с потреблением и покупками. В данной работе анализируется система косвенных налогов в Узбекистане, их преимущества и недостатки. Также будут рассмотрены механизмы исчисления и уплаты косвенных налогов и разработаны рекомендации по их совершенствованию на основе международного опыта. В результате научных исследований будут показаны пути сделать систему незаконных налогов в Узбекистане более прозрачной, справедливой и эффективной.

***Ключевые слова:** незаконные налоги, налоговая система, Республика Узбекистан, налоговая отчетность, порядок уплаты, налоговая политика, совершенствование налогообложения, международный опыт.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasida soliq siyosati iqtisodiyotni boshqarishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda amal qiluvchi soliqlar tizimi to‘g‘ridan-to‘g‘ri va egri soliqlar shaklida tashkil etilgan. Egri soliqlar davlat byudjetiga tushumlarning muhim manbalaridan biri bo‘lib, ular asosan iste‘mol va tovar aylanishi bilan bog‘liq jarayonlar orqali yig‘iladi. Bunday soliqlar bevosita to‘lovchi tomonidan emas, balki tovar yoki xizmat ko‘rsatuvchi tomonidan yig‘ilib, keyinchalik davlatga o‘tkaziladi. Bu soliqlar xalq xo‘jaligi turli sohalariga turli darajada ta'sir etadi, shu bilan birga ijtimoiy tenglikka va iqtisodiy barqarorlikka ham ta'sir ko‘rsatadi.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda egri soliqlarni hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi qonun hujjatlari bilan belgilanib, ularni yanada takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi. Xususan, egri soliqlarning samaradorligini oshirish, soliq to‘lovchilarga qulaylik yaratish va davlat byudjetiga tushumlarni barqarorlashtirish maqsadida xalqaro tajribalardan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Ushbu kirish qismida egri soliqlar tizimining umumiy tavsifi, uning iqtisodiyotdagi o‘rni hamda ularni takomillashtirish zarurati asoslanadi.

Ilmiy tadqiqotning maqsadi – O‘zbekiston Respublikasida amal qiluvchi egri soliqlarni hisoblab chiqarish va to‘lash tartibini tahlil qilish, shuningdek, mavjud muammolarni bartaraf etish yo‘llarini ko‘rsatib berishdan iborat.

Egri soliqlar iste‘mol tovarlari va xizmatlariga bog‘liq bo‘lib, ularni yig‘ishning asosiy shakllaridan biri qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS), aksiz soliqlari va bojxona soliqlaridir.

O'zbekiston Respublikasida QQS davlat byudjetiga eng katta tushum keltiradigan soliqlar qatoriga kiradi. Bu soliq tovar yoki xizmatlarning yakuniy iste'molchilari tomonidan bilvosita to'lanadi va har bir ishlab chiqarish bosqichida qo'shilgan qiymatga nisbatan hisoblanadi.

Shuningdek, aksiz soliqlari ham egri soliqlar jumlasiga kirib, asosan yuqori darajada iste'mol qilinadigan, davlat tomonidan nazorat ostida bo'lishi lozim bo'lgan tovarlarga nisbatan qo'llaniladi.

Egri soliqlar tizimining hozirgi amaliyoti, ijobiy jihatlari bilan birga, ayrim muammolarga ham duch kelmoqda. Eng katta muammolardan biri soliqlarni yig'ishda shaffoflik va samaradorlik darajasi yetarli bo'lmaganidir. Ba'zi hollarda QQS va aksiz soliqlarini to'lashdan qochish va noqonuniy yo'llar bilan ulardan qutulishga intilish kuzatilmoqda. Bu holat davlat byudjetiga tushumlarning kamayishiga olib keladi va soliqlarni yig'ishning samaradorligini pasaytiradi.

Shuningdek, soliq yukining iste'molchilarga ortiqcha og'irlik keltirib chiqarishi ham muhim muammolardan biridir. Egri soliqlarning iqtisodiy ta'siri odatda kambag'al qatlamlarga ko'proq sezilarli bo'ladi, chunki ular o'z daromadlarining katta qismini asosiy iste'mol tovarlariga sarflashadi va egri soliqlarning og'irligini o'z zimmalariga olishadi. Shu sababli, egri soliqlarni takomillashtirishda ijtimoiy adolat tamoyillariga ham e'tibor berish zarur.

Bu tezis doirasida O'zbekistondagi egri soliqlarni hisoblash va to'lash tartibini tahlil qilib, ularning joriy amaliyotini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beriladi. Xalqaro tajribalardan kelib chiqib, soliq yig'ish tizimining samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash va iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish uchun yangi mexanizmlarni tatbiq etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Egri soliqlarni to'lash jarayonini avtomatlashtirish va raqamlashtirish orqali soliqlarni to'lashni soddalashtirish, soliq to'lovchilar uchun qulay sharoitlar yaratish hamda nazorat mexanizmlarini kuchaytirish asosiy maqsadlar sifatida belgilangan.

Ushbu ilmiy ish egri soliqlar tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha ilmiy va amaliy yondashuvlarni taqdim etadi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida amal qiluvchi egri soliqlar iqtisodiyotning muhim moliyaviy asoslaridan biri bo'lib, ular davlat byudjetiga asosiy tushum manbalarini ta'minlaydi. Ushbu soliqlar iste'molchilarning tovar va xizmatlarga bo'lgan xarajatlari orqali bilvosita yig'iladi, bu esa egri soliqlarni umumiy soliq tizimida alohida o'rin egallashiga sabab bo'ladi.

Tezis davomida egri soliqlarning samaradorligini oshirish, ularni hisoblash va to'lash jarayonlarini takomillashtirishning dolzarb jihatlari ko'rib chiqildi. Xususan, soliq yig'ish tizimidagi shaffoflikni oshirish va noqonuniy soliq to'lashdan qochish holatlarini kamaytirish

bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida egri soliqlarni yanada soddalashtirish va raqamlashtirish orqali ularni yig'ish tizimini modernizatsiya qilish yo'nalishlari tahlil qilindi.

Egri soliqlarning ijtimoiy adolatni ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham muhim muammolardan biri sifatida ajratib ko'rsatildi. Bu soliqlar ko'pincha aholining kam daromadli qatlamiga katta og'irlik yuklaydi, chunki ular o'z daromadlarining katta qismini iste'molga yo'naltirishadi. Shu sababli, ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun egri soliqlarni hisoblashda yanada maqbullashgan tizimlar joriy etilishi zarur.

Egri soliqlarni takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalar ilgari surildi:

1. Raqamlashtirish va avtomatlashtirish: Soliq to'lash jarayonlarini soddalashtirish va davlat tomonidan nazorat qilish tizimlarini avtomatlashtirish orqali soliqlarni to'lash shaffofligini ta'minlash va soliq yig'ish jarayonini samarali qilish.

2. Ijro intizomini kuchaytirish: Soliq to'lashdan qochish holatlarini kamaytirish maqsadida nazoratni kuchaytirish va soliqlarni to'lash jarayonida jismoniy va yuridik shaxslar uchun yanada soddalashtirilgan va shaffof tartiblarni yaratish.

3. Xalqaro tajriba: Soliq tizimini takomillashtirishda rivojlangan mamlakatlarning ilg'or tajribalarini qo'llash va soliqlarni hisoblashda adolatli va samarali usullarni tatbiq qilish.

Ushbu ilmiy ish natijasida O'zbekistondagi egri soliqlar tizimini yanada samarali, adolatli va barqaror qilish uchun bir qancha muhim yo'nalishlar va takliflar ishlab chiqildi. Bu takliflar soliq siyosatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi va davlatning iqtisodiy manfaatlarini kuchaytirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent: Adolat nashriyoti, 2023-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Soliq siyosatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2022-yil.
3. Musayev, A. "Soliq siyosatining zamonaviy tendensiyalari." – Toshkent: Iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2021.
4. Ahmadaliyev, J. "O'zbekistonda soliqlarni boshqarish va nazorat qilish tizimi." – Toshkent: Iqtisodiyot va statistika, 2020.
5. Vohidov, S. "Egri soliqlar va ularning iqtisodiy ta'siri." – Toshkent: Ilm nashriyoti, 2019.
6. World Bank. "Tax Policy in Emerging Economies: Challenges and Opportunities." – Washington, DC, 2020.

7. OECD. "Consumption Tax Trends 2021: VAT/GST and Excise Rates, Trends, and Policy Issues." – Paris: OECD Publishing, 2021.
8. Bird, R.M. and Gendron, P-P. "The VAT in Developing and Transitional Countries." – Cambridge University Press, 2019.
9. Tanzi, V. "Public Finance in Developing Countries: The Role of Tax Policy." – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020.
10. Davydov, M. "Xalqaro soliq tizimlari tajribasi va ularning O'zbekistonga ta'siri." – Toshkent: Innovatsion iqtisodiyot, 2022.